

РАЗДЕЛ 3

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

УДК 336.71

DOI

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ В ДНР И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

**КАЛАШНИКОВА И.В.,
старший преподаватель
кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
МУСЕЙЧУК Д.Ю.,
обучающиеся группы ЮР-18-1
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»**

В данной статье проведён анализ норм действующего законодательства ДНР относительно банковской тайны, ее понятие правовой природы, а также процессуальных аспектов, связанных с ними; приведены пробелы и противоречия, существующие в правовом институте банковской тайны, а также предложены определенные направления совершенствования правовых норм в этой сфере.

Ключевые слова: банковская тайна, интересы физических и юридических лиц, персональные данные о клиенте, должностные лица, банки, финансово-кредитные учреждения, раскрытие банковской тайны.

LEGAL REGIME OF REGULATION OF THE INSTITUTE BANK SECRECY IN THE DPR AND DIRECTIONS FOR ITS IMPROVEMENT

**KALASHNIKOVA I.V.,
Senior Lecturer
Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

**BOGOSLAVSKAYA K.E.,
MUSEYCHUK D.YU.,
training groups YuR-18-1
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article analyzes the norms of the current legislation of the DPR regarding bank secrecy, its concept, legal nature, as well as procedural aspects associated with them; the gaps and contradictions existing in the legal institution of banking secrecy are given, as well as certain directions for improving the legal norms in this area are proposed.

***Key words:** banking secrecy, interests of individuals and legal entities, personal data about a client, officials, banks, financial institutions, disclosure of banking secrets.*

Постановка проблемы. На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос о правовом регулировании банковской тайны, которое требует серьезных научных исследований, поскольку разработка механизмов, позволяющих обеспечить максимальную защиту прав и законных интересов граждан в отношениях с банками, приобретает стратегическое значение для развития банковской системы Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам правового регулирования банковской тайны значительное внимание уделяли в своих трудах В.Л. Кротюк, Д.А. Гетьманцев, А. Шаповалова, С. Харламова, Ю.В. Ващенко, Е. Карманов, И. Гловюк, Р.В. Афанасьев, А. Корицын, Т.И. Присяжнюк, И. Бесклубый, В.И. Жуков, А.А. Костюченко, Н. Левицкая, В. Мороз, Г.А. Светличная и др.

Актуальность темы исследования определяется, в первую очередь, сопоставимой новизной для правовой системы ДНР института банковской тайны вообще, а также важности данной темы для системы банковского законодательства нашего

государства, достижением стабильности банковской системы ДНР и максимальной адаптацией ее к нормам российского и международного права.

Целью статьи является анализ современного состояния правового регулирования института банковского тайны, выявление основных пробелов и противоречий в данной сфере и формирование на этой основе теоретических выводов и практических рекомендаций по применению банковского законодательства и направления его дальнейшего развития.

Изложение основного материала исследования. Банковская система в любой стране является важной составляющей экономики и имеет значительное влияние на жизнедеятельность и развитие общества. С целью обеспечения стабильного и эффективного функционирования этой системы государство создает условия и предоставляет гарантии, главной из которых является банковская тайна.

Правовой институт банковской тайны является обязательным атрибутом правовой системы любой экономически развитой страны, содержание которой обусловлено особенностями экономико-правовой доктрины и формированием нормативной базы.

Наличие института банковской тайны является не только обязательной государственной гарантией для обеспечения свободы и неприкосновенности личной жизни граждан, провозглашенной как конституциями большинства демократических стран мира, так и международными договорами. Обеспечение информации режимом банковской тайны в стране является одним из необходимых атрибутов для сохранения защиты коллективных экономических интересов лиц, осуществляющих деятельность в сфере бизнеса через правовой институт юридических лиц.

Институт банковской тайны является одним из главных институтов банковского права, поэтому проблема его эффективности является чрезвычайно важной для каждого

государства. В Донецкой Народной Республике этот вопрос является одним из первоочередных к решению, ведь анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы банковской тайны, позволяет выявить целый ряд проблем и пробелов, которые должны быть учтены в будущем при разработке и принятии новых или изменении существующих нормативно-правовых актов в сфере регулирования вопросов банковской тайны.

Основной нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность банков в ДНР, на сегодняшний день Закон ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» от 26 апреля 2019 г. № 32-ПНС (далее Закон) не включает положений, касающихся банковской тайны [1].

На сегодня основополагающим документом, определяющим правовой режим банковской тайны в ДНР является Временное положение о банковской тайне в Донецкой Народной Республике, утвержденное Постановлением Совета Министров ДНР от 04.12.2015 г. № 24-1 (далее Временное положение) [2].

Применение норм, регулирующих банковскую тайну в Донецкой Народной Республике, связано, прежде всего, с трудностью определения этого понятия и нечеткой правовой регламентацией.

При определении банковской тайны следует исходить из следующего:

1) банки стремятся максимально ограничить доступ к сведениям о своих операциях с целью получения высоких доходов;

2) учреждения банков сохраняют в тайне сведения о клиентах и об операциях банков, а работники банковских учреждений в интересах клиентов не имеют права разглашать сведения о состоянии их счетов и осуществляемых ими операций и тому подобное.

Необходимо подчеркнуть, что в научной доктрине используется следующее понятие банковской тайны: под

банковской тайной подразумевают сведения, связанные с информацией о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, разглашение которой может причинить материальный или моральный ущерб клиенту.

В соответствии с п. 1 Временного положения, банковская тайна – это информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна Центральному Республиканскому Банку ДНР или финансовому учреждению в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банка или финансового учреждения, а также осуществления контрольных функций [2].

По мнению А. Шаповаловой, подобная формулировка определения банковской тайны имеет достаточно существенный недостаток. Так, предоставленное определение защищает интересы исключительно клиентов банка, то есть физических или юридических лиц, пользующихся услугами банка. Наличие такой формулировки лишает права на защиту информации о лицах, которые в прошлом были клиентами банка, но перестали ими быть в порядке, установленном законодательством и/или заключенным с банком договором (например, после расторжения договора про расчетно-кассовое обслуживание, или прекращения действия кредитного договора и т.п.) [3, с. 140].

Кроме того, в круг информации, охваченной режимом банковской тайны, не включены сведения о лицах, которые, планируя стать клиентами банка, предоставляли банку определенный объем информации о себе, однако не стали клиентами в силу определенных обстоятельств [3].

К банковской тайне относят: 1) сведения о банковских счетах клиентов, а также о корреспондентских счетах банков; 2) операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента; 3) финансово-экономическое состояние клиентов; 4) информация об организационно-правовой структуре юридического лица –

клиента, его руководителей, направлениях деятельности; 5) сведения о коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайне любого проекта, об изобретениях, образцах продукции и другая коммерческая информация; 6) информация относительно отчетности Центрального Республиканского Банка или финансового учреждения, за исключением подлежащей опубликованию.

Кроме того, к банковской тайне относятся:

- 1) коды, используемые Центральным Республиканским Банком или финансовым учреждением для защиты информации;
- 2) системы охраны банка, финансового учреждения и клиентов.

Проанализировав приведенный выше перечень, можно выделить некоторые недостатки в самой формулировке норм, закрепленных в п. 2 Временного положения.

Так, в перечень сведений, составляющих банковскую тайну отнесены операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им соглашения, а также финансово-экономическое состояние клиента, которые сами по себе не могут быть банковской тайной, поскольку банковская тайна – это информация, а потому эти положения целесообразнее было бы сформулировать как «сведения об операциях, которые были проведены на пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки, сведения о финансово-экономическом состоянии клиента».

Уместным будет обратить внимание также на положения, в которых отмечается, что банковской тайной является система охраны банка и клиентов. Относительно охраны банка не возникает никаких вопросов. Однако не понятно, что законодатель имеет в виду под «системой охраны клиента». Ведь под охрану попадают сведения о клиенте, а не сам клиент.

Кроме того, по нашему мнению, в этом положении перечень информации, относящейся к банковской тайне, не является исчерпывающим.

В перечень информации, относящейся к банковской тайне, целесообразно включить:

1. Персональные данные клиента – физического лица, то есть сведения о фактах и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его как личность.

Так, согласно ст. 9 Закона ДНР «Об информации и информационных технологиях» №71-ІНС от 07.08.2015 г., к персональным данным лица принадлежат национальность, образование, семейное положение, религиозность, состояние здоровья, а также адрес, дата и место рождения [5]. В банковской деятельности персональные данные о клиенте имеют свои особенности и могут выходить за рамки вышеуказанной статьи. Например, можно отнести к персональным данным клиента также паспортные данные [6, с. 56], которые в первую очередь необходимы банку для открытия депозитного, текущего и другого счета клиента – физического лица.

К сведениям, которые необходимо предоставить клиенту в процессе заключения и исполнения договора, можно отнести карточки с образцами подписей, количество счетов клиентов, информацию о содержании и условия заключенных договоров, информацию о кредитовании и других операций по счету, о внесении третьими лицами денежных средств на счет владельца и т.д. [6, с. 64].

2. В случае, если клиентом банка является юридическое лицо, то в содержание сведений о клиенте попадают, прежде всего, уставные документы, свидетельство о регистрации, свидетельство налогоплательщика, карточки с образцами печати и подписей, которыми устанавливается, кто имеет право первой и второй подписей, срок их полномочий.

К сведениям, которые должны охватываться режимом банковской тайны, должны относиться информация о номерах открытых и закрытых счетов клиента, даты их открытия и закрытия; фамилии, имя и отчество руководителя и главного бухгалтера клиента-юридического лица, номер контактного

телефона; юридический и фактический адрес клиента; периодичности выдачи выписок со счетов; справки из налоговых органов и пенсионного фонда; сроки выплат заработной платы; сведения о контрагентах клиента и периодичность и размеры выплат между клиентом и его контрагентами; номер и дата заключения договора на обслуживание клиента банком и тому подобное.

Кроме того, к таким сведениям должна относиться вся информация о содержании и условиях заключенных кредитных договоров; о договорах поручительства и гарантии, стороной в которых выступает клиент; личные сведения о конкретных лиц, выступающих от имени клиента, а именно: паспортные данные руководителя, главного бухгалтера, доверенности на подписание соглашений и паспортные данные лиц, которым выданы эти доверенности.

Следующий аспект, на который нужно обратить внимание – это защита банковской тайны.

В соответствии с действующим законодательством обязанность по хранению банковской тайны положена только на банки, тогда как в законодательствах зарубежных стран (на примере Швейцарии) такая обязанность возложена на банки, частные банковские дома, сберегательные кассы, некоторые финансовые компании [5, с. 68].

Поэтому, по нашему мнению, указанные пробелы законодательства необходимо устранить, распространив правовой режим банковской тайны на соответствующие правоотношения по поводу деятельности других, кроме банков, финансово-кредитных учреждений.

Необходимо детально рассмотреть способы, с помощью которых банки обеспечивают банковскую тайну.

Банки обязаны обеспечить сохранение банковской тайны путем:

1) ограничения круга лиц, имеющих доступ к информации, составляющей банковскую тайну;

2) организации специального делопроизводства с документами, содержащими банковскую тайну;

3) применения технических средств для предотвращения несанкционированного доступа к электронным и другим носителям информации;

4) применения предостережений относительно сохранения банковской тайны и ответственности за ее разглашение в договорах и соглашениях между банком и клиентом.

Служащие банка при поступлении на должность подписывают обязательства по сохранению банковской тайны. Руководители и служащие банков обязаны не разглашать и не использовать с выгодой для себя или третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала известна им при исполнении своих служебных обязанностей.

Частные лица и организации, которые при выполнении своих функций или предоставления услуг банка непосредственно или косвенно получили конфиденциальную информацию, обязаны не разглашать эту информацию и не использовать ее в свою пользу или в пользу третьих лиц.

Важный вопрос, который не нашёл должного правового регулирования в нормативно-правовых актах ДНР – раскрытие банковской тайны. Согласно п. 14 Временного положения, Центральный Республиканский Банк ДНР имеет право раскрывать информацию о финансовом учреждении или связанных с финансовым учреждением лицах, органам государственной власти, уполномоченным осуществлять досудебное следствие, в случае выявления нарушения законодательства, которое содержит признаки уголовного преступления. Однако данное положение не охватывает все возможные случаи раскрытия банковской тайны.

Поскольку наше государство стремительно развивается в направлении интеграции с Российской Федерацией, необходимо обратить внимание на статью 26 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, более детально регламентирующую данный вопрос [8].

Ориентируясь на положения ст. 26 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», целесообразно рассмотреть дополнение Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» аналогичными нормами:

«1. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются ЦРБ ДНР им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате ДНР, налоговым органам, Пенсионному фонду ДНР, Фонду общеобязательного социального страхования и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

2. Справки по операциям и счетам юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения ЦРБ ДНР должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 10 Закона ДНР «Об оперативно-розыскной деятельности» от 24.08.2018 г. № 239-ІНС, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти» [8].

Необходимо отметить, что целесообразно закрепление обязательства работников банка и контролирующих органов

хранить банковскую тайну независимо от того, продолжает лицо работать в банковской сфере или нет.

Вместе с тем, по нашему мнению, не в полной мере определен круг лиц, которые должны подписывать обязательства по сохранению банковской тайны при вступлении в должность.

Безусловно, к такому кругу лиц относятся руководители банка. Однако срок работы служащего банка не определен законодательно, а потому нуждается в дальнейшей детализации.

К категории «служащие банка» необходимо относить должностных лиц, которыми согласно ст. 334 Уголовного кодекса ДНР являются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях [9].

Таким образом, законодатель не обязывает банки подписывать соответствующие документы лиц, не имеющих ни административно-хозяйственных, ни организационно-распорядительных полномочий. Весьма проблематичным выглядит подписание такого документа в силу закона и с членами ревизионной комиссии банка.

Конечно, перечислять на уровне закона все должности, при поступлении на которые лица должны подписывать обязательства вряд ли целесообразно.

Однако в целях устранения описанной выше коллизии в тексте Временного положения о банковской тайне в ДНР [1] слова «служащие банков» предлагается заменить словами «работники банков».

Другим вопросом, на который закон не дает ответа, является срок хранения информации, отнесенной к банковской тайне. По нашему мнению, на уровне законодательства необходимо было бы установить точный срок хранения такой информации, например, бессрочно или как минимум 10 лет.

Основания для получения информации, содержащей банковскую тайну, предусмотрены в п. 8 Временного положения о банковской тайне. К органам, которым возможно раскрытие банковской тайны по их письменному требованию, относятся Прокуратура ДНР, Министерство государственной безопасности ДНР, Министерство внутренних дел ДНР, Министерство доходов и сборов ДНР, Министерство финансов ДНР, Министерство труда и социальной политики ДНР, Пенсионный фонд ДНР, Фонд общеобязательного социального страхования, Центральная избирательная комиссия ДНР.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что в исследовательской работе приведен перечень недостатков, которые способствуют тенденции к нарушению законных способов защиты банковской тайны, являющейся одной из основ доверия клиентами банка информации, владельцами которого они являются. Решением данных проблем является закрепление четко сформулированных положений, которые будут закреплены в Законе Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке» и Гражданском Кодексе Донецкой Народной Республики, что усилит устойчивость и стабильность банковской системы, а интересы всех участников банковских правовых отношений станут более защищенными.

Список использованных источников

1 О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2019 г. № 32-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: -<https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatyey/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tsentralnom-respublikanskom-banke-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

2. Временное положение о банковской тайне в Донецкой Народной Республике, утвержденное Постановлением Совета

Министров ДНР от 04.12.2015 г. №24-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-24-1-20151204/>.

3. Шаповалова А. Понятие банковской тайны: проблемы защиты в уголовном процессе / А. Шаповалова // Хозяйство и право. – 2016. – №10. – С. 138-141.

4. Гетманцев Д.О. Банковская тайна: особенности ее нормативно-правового регулирования: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.О. Гетьманцев. – М., 2018. – 206 с.

5. Об информации и информационных технологиях: Закон Донецкой Народной Республики от 7 августа 2015 г. г. №71-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-informatsii-i-informatsionnyh-tehnologiyah/>.

6. Коровяковский Д.Г. Проблемы правового регулирования банковской тайны / Д.Г. Кровяковский // Финансы и кредит. – 2018. – № 8. – С. 55-64.

7. Лисицына Н.В. Банковская тайна как объект правового регулирования: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.В. Лисицына. – М., 2015. – 220 с.

8. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/.

9. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.